

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida
_____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf
_____ uchinchi _____ paragrafida
_____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	12
1. Qurilish chizmalarining masshtablari.....	13
2. Bino va inshootlarni ijodiy loyihalash.....	14
3. O`quvchilarga arxitektura-qurilish chizmalarini o`rgatish metodikasi	16
4. Qurilish chizmalari haqida umumiy ma`lumotlar..	18
Xulosalar	20
Foydalanilgan adabiyotlar	22
Ilovalar	23

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Qurilish chizmalarida ba'zi hollarda to'g'ri burchakli proyeksion tasvirlarga qo'shimcha tarzda bino va uning qismlari yaqqol tasvirlar (aksonometriya va perspektivalar)da ham beriladi. Bu muhandislik grafikasi bo'yicha tayyorgarligiga qo'yilgan talablarni hisobga olgan holda arxitektura - qurilish chizmalari haqida umumiy ma'lumotlar, bino plani, fasadi va qirqimi, qurilish qurilmalari, sanitar-texnik chizmalarini ijodiy o'zgartirishni o'rgatish ham e'tiborga olingan.

Arxitektura elementlarini loyihalash fanidan talabalar: kompyuter grafikasi dasturlarida ishlashni, turli usullarda binolar maketlarini yasashni, fazoviy shakllarni biror tekislik yoki sirtda tasvirlash usullarini tadqiqot qilish, fazoviy va tekis shakllarning parallel proyeksiyalash usuli yordamida tekislikda hosil qilingan tasvirlari bo'yicha ularning geometrik xossalarini tadqiqot qilish, tekis va fazoviy shakllarning orasidagi pozitsiyaviy va metrik munosabatlarni ularning hosil qilingan tekis tasvirlari orqali aniqlash usullarini tekshirish, fazoviy tasavvur va muhandislik tafakkurni rivojlantirishga yo'naltiradigan misol va masalalarni tadqiqot qilish, tasvir tekisligi va uch o'lchamli fazo orasidagi bog'liklik qonuniyatlarini o'rganadilar.

Bilimlar, amaliy ko'nikmalar, fazoviy jismlarning geometrik tasavvuridan uning planimetrik tasviri (tekis chizmasi)ga o'tish va fazoviy jism elementlarining o'zaro munosabatlarini uning planimetrik tasviridan qayta fazoviy holatiga ko'chirib o'tish qonuniyatlarini tadqiq qilish jarayonlariga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

Kurs ishining maqsadi. Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekti. Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqidagi noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Qurilish chizmachiligida sanitar-texnik qurilmalar va jihozlar haqida umumiy ma'lumotlar haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik sharofati bilan o'z taraqqiyotining yangi davriga kirdi. Xalqimiz o'zining boy tarixiy, madaniy va ma'naviy merosiga ega bo'ldi. Ming-ming yillik me'morchilik va shaharsozlik tariximizni, hattoki borib ko'rish ta'qiqlangan arxitekturaviy yodgorliklarni nafaqat ziyorat qilishga, balki ularni o'rganishga va restavratsiya qilishga ham keng imkoniyatlar yaratildi. Vatanimizda qadim zamonlardan boshlab yaratilgan nodir me'moriy obidalarni, shaharsozlikning yaratilish tarixini, qurilish usullari va qoidalarini talabalarga xolisona o'rgatish zamoni keldi. Bugungi kunda mamlakatimizda etti mingdan ortiq yodgorlik, shu jumladan, 2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat muhofazasiga olingan. 1991 yildan Xivadagi Ichonqal'a qo'riqxonasidagi, 1993 yildan Buxoro shahri markazidagi, 2000 yildan Shahrisabz shahri markazidagi yodgorliklar Yuneskonning "Umumjahon madaniy merosi" ro'yxatiga kiritildi.

Yurtimizda hamon butun dunyo ahlini o'ziga rom etib kelayotgan minglab tarixiy obidalar qad ko'targan bo'lib, ular xalqimizning asrlar davomida shakllanib kelayotgan boy ma'naviy qadriyatlari, hamda yaratuvchanlik va bunyodkorlik salohiyatini mujassam etgan, ajdodlarimizdan biz kelajak avlodlarga qoldirilgan bebaho va nodir merosdir. Bu inshootlar bizning Vatanimiz tarixi uzoq o'tmishga borib taqalishi, yurtimiz aholisi, ajdodlarimizning me'morchilikda erishgan yutuqlari, ko'p asrlar oldin ham san'atning nozik qirralarini o'z inshootlarida go'zal va jozibali ko'rsatib bera olgan, qurilishda yillab ter to'kkan mehnatkash xalq timsoli yaqqol gavdalanadi.

Qurilishning arxitekturaga aylanishi uchun u yuqori darajadagi san'at namunasi yoki asari tarzida yaratilishi kerak. Arxitekturani inson amaliy faoliyatining boshqa turlaridan, shu jumladan, qurilishdan farqi shundaki, u foydalilik masalalaridan tashqari, muayyan tarixiy va ijtimoiy-ma'naviy muhit hamda davr ehtiyojlarini qondiruvchi mafkuraviy va badiiy estetik vazifalarni ham bajaradi.

Arxitektura elementlarini loyihalashning maqsadi va vazifalari. Insonlarning yashashi, ishlashi va dam olishiga mo'ljallanib tashkillashtirilgan makonni yoki muhitni shakllantirish arxitekturaning bosh vazifasidir. Biroq, uning vazifasi bu bilan cheklanmaydi. Ma'lumki, har qanday muhit odamlar ruhiyatiga, ongining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki arxitekturada qo'llaniladigan hajmiy shakllar, moddiy muhit biron bir jozibali ko'rinishga yoki axborotga ega bo'ladi, ular odamlar didiga, ongiga ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi mumkin.

1. Qurilish chizmalarining masshtablari.

Masshtablar O'zDSt 2.306-96 ga binoan tanlanadi. Qurilish chizmalarida tasvirlanadigan obyektlarning o'lchamlari katta bo'lganligi sababli, qurilish chizmachiligida mashinasozlik chizmachiligiga qaraganda ancha kichikroq masshtablar qo'llaniladi. Turar joy va jamoat binolarining arxitektura-qurilish ish chizmalari quyidagi masshtablarda bajariladi: bino fasadlarining chizmalarida 1:50, 1:100, 1:200, kam hollarda 1:400, fasadlar qismlarini chizishda esa 1:50; planlar 1:100, 1:200, 1:400, qirqimlar esa 1:50, 1:100, 1:200; detallar va yig'ma birliklar chizmalarini chizish uchun 1:5, 1:10, 1:20, 1:25 masshtablar. 1:1 masshtabdan faqat shablonlar chizishda foydalaniladi. Kattalashtirish masshtablaridan umuman foydalanilmaydi.

Masshtab tanlashga obyektning o'lchamlari va loyihalash bosqichlari ta'sir qiladi. Loyihalash ishlarida 1:100, 1:200 masshtablar qo'llaniladi.

Obyektlarning katta o'lchamlari, fasadlarning pardozlanishi va tevarak atrofdagi anturaj bilan qo'shib tasvirlanishi fasad chizmalarini alohida, plan va qirqimlarni esa alohida bichim qog'ozlarida, xattoki ularni boshqa masshtablarda chizishni taqazo etadi. Agarda barcha tasvirlarni bitta bichimda chizishni iloji bo'lsa, unda ular qat'iy proyeksion bog'lanishda chizilishi kerak bo'ladi. Chizma chiziqlari. Qurilish chizmalaridagi yo'g'onlashtiriladigan chiziqlar mashinasozlik chizmalaridagiga nisbatan ingichkaroq bo'ladi, ya'ni 0,2 mm dan 1,0 mm gacha. Ko'rinadigan konturlarning barchasi ham bir xil yo'g'on chiziqlarda chizilmaydi. Masalan, fasadning konturlarini va eshik hamda deraza o'rnini konturlarini 0,4-0,6 mm

yo'g'onlikdagi chiziqlarda chizilsa, deraza va eshik konturlari, karnizlar, devorlarning bo'linmalari (panel va bloklari) hamda boshqa arxitektura unsurlari esa ularga nisbatan ikki barobar ingichka chiziqlarda chiziladi.

Fasadning ostki qismidagi yer chizig'i yo'g'on chiziqda, fasaddan 20-30 mm tashqariga chiqarib chiziladi. Plan, qirqim va detallarning kesuvchi tekislikda yotgan konturlari yo'g'onroq (0,4-0,8 mm) chiziqlarda, to'siqlarning kesimlari esa devorlarning kesimlariga nisbatan ingichkaroq chiziqlarda chiziladi. Albatta masshtab qancha katta bo'lsa chiziqlar ham shuncha yo'g'onroq bo'ladi.

Binoning fasadi. Binoning old tomondan ko'rinishi old fasad, orqa tomondan ko'rinishi orqa fasad, chap tomondan ko'rinishi chap yon fasad, o'ng tomondan ko'rinishi esa o'ng yon fasad deyiladi. 1-chizmada binoning old fasadi tasvirlangan. Bino fasadi, uning plani va vertikal qirqimi orqali yasaladi.

Fasad – binoning old ko'rinishi deyilib, u frontal tekisligi V dagi proyeksiyasi hisoblanadi. Unda derazalar, eshik, balkon kabi boshqa elementlari tasvirlanadi. Fasad boshqa ko'rinishlar kabi berilgan plan va qirqim orqali yasaladi. Qurilish chizmalarida fasad chizma formatining o'lchamiga ko'ra alohidagi formatda masshtabi ko'rsatilgan holda chizilishi ham mumkin. Ba'zi hollarda fasad ostida plan yoki yonida yoki vazifaga ko'ra fasad, plan va qirqim bitta formatda chiziladi.

Fasad sodda va chiroylik bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda chizmada oynalari qoraytirilgan, yon atrofidagi ko'kalamzorlashtirish, daraxtlar soddalashtirib, shartli ko'rsatilishi mumkin. Unda ikki chetki vertikal koordinatsiya o'qlar va balandlik hamda yer (grunt) belgilari ko'rsatilishi mumkin. chizmada yirik blokli yashash uyning fasadi tasvirlangan. Unda devor bloklari va konstruktiv elementlari qatori koordinatsiya o'qlar, balandlik va boshqalar belgilari ko'rsatilgan.

2. Bino va inshootlarni ijodiy loyihalash.

Arxitektura va dizayn darhaqiqat inson ruhini to'ldiradigan nozik did san'ati, texnika mahsuloti desa bo'ladi. Bunday jonsiz, ammo insonga ko'tarinki ruhiy quvonch, kayfiyat beruvchi «asar» yaratishda, avvalo arxitektor va dizayn uchun

Olooh bergan ist'edod zarur bo'lsa, keyin unga joziba, bezak nozik chiziqlar to'plamidan yaralgan kompozitsiya uchun rang-barang qurilish ashyolari kerak bo'ladi. Ko'lingizdagi kitob tabiat in'om etgan ranglar to'plamini nafaqat musavvirlar, qolaversa arxitektor, dizayner yoki oddiy pardozchi ustalarni amalda noyob binolar qurishda qurilish ashyolariga me'moriy nuqtayi nazardan yondashish usullari yoritilgan birinchi darslikdir. Tasavvur eting, yer osti boyliklari, tabiiy toshlardan qaysi birini olmang, o'ziga xos rangga ega. Jumladan, betonga ishlatiladigan qum yoki shag'al, yoki graviylarni bir necha o'nlab ranglarini ko'rish mumkin. Masalan, yog'och ashyolarni har joyidan kessangiz turli rang yo'nalishlarini ko'rasiz. Bular hammasi, albatta tabiiy ranglardir. Bunday xomashyolardan olingan qurilish ashyolari ob-havo va iqlimning barcha buzuvchanlik ta'sirida ham rangi o'zgarmaydigan chidamli, ya'ni quyoshning yuqori harorati, yomg'irning chuchuk suvlari va ular muzlaganda ham yuzasi yaltirab turaveradi. Bino yoki yirik inshootlar qurishda arxitektura ashyolarini ularning qaysi qismida ishlatishdan oldin ashyoning mustahkamligini, rangini o'zgarmligini, suv va sovuq muhitda bo'lsa, chidamliligini, xullas barcha fizik, mexanik xossalarni o'quvchi bilishi kerak bo'ladi. Ushbu darslikda bino va inshootlarni ta'mirlash va pardoz berish uchun kerak bo'ladigan qurilish ashyolarining xillari, ularning xossalari, xomashyolarni qayta ishlash texnologiyasi va olingan ashyolarni ishlatishga doir ma'lumotlar qisqa yoritilgan. Loyihalash — qidiruv ishlari hajmining tinimsiz o'sishi, har yili turli murakkab sharoitda korxonalami joylashtirishda ishlanayotgan loyihalar borasida qo'shimcha muhandislik va iqtisodiy talablar qo'yilmoqda.

Bino va inshootlarni dastlabki ishlangan loyiha va smetasiz qurish mumkin emas, chunki qurilish montaj ishlarini boshlashdan oldin qayerda va qanday qurilish bo'ladi, u qanchaga tushadi, qancha va qanday qurilish materiallari,

mehnat resurslari, jihozlar kerak bo'ladi, qurilish qanchagacha davom etadi va mo'ljallangan obyekt qurilishi va ekspluatatsiyasi tejamkor bo'ladimi yoki yo'qmi, bularning hammasini bilish kerak. Bu savollarga javobni loyiha va smetadan olish

mumkin, Loyihada o'ta muhim muammolarni va mas'uliyatli muhandislik masalalarini hal qilishda ushbu konkret sharoitda eng samarali ishlab chiqarish usulini, apparat va mashinalarning o'lchamlari va miqdori, shuningdek, jihozlarning ma'qul rejimda ishlashini aniqlash, tanlash juda muhimdir. Loyihalashning murakkabligi shundaki, ko'p muhandislik muammolari bir-biri bilan chambarchas bog'langan va ularni yechish geografik (qurilish maydoniga, xomashyo va mahsulotni tashish masofasiga, iqlimiga), ijtimoiy (mehnat muhofazasi va atrof muhitga, mehnatkashlarning uy-joy, maishiy turmush sharoitlariga) va iqtisodiy omil (kapital sarliyotlar, mahsulot tannarxi, chiqimini qoplay olishi va boshqalar)ga bog'liq. Loyihalashning eng muhim iqtisodiy masalalariga quyidagilar kiradi: 1) odamlar, industriya va tabiatning bir-biriga o'zaro munosabatining maqbulini topish; 2) ishlab chiqarishning eng maqbul loyihasini ta'minlovchi ichki korxonalarini hisobga olish; 3) maqbul hajmiy rejalasuvchi va samarali qurilish materiallarini tanlash; 4) mehnat unumdorligini orttirishda, sanitariya texnika sharoitlarni hisobga olish.

Ayrim kichik korxonalar, ularning qismlari, butun korxonalar turli xil ishlab chiqarishni birga qo'shilgani yoki loyihalaniyotgan korxonalarining atrof-muhiti loyihalash obyektlari bo'lib hisoblanadi. Loyihalash bu qurilishning tayyorgarlik bosqichidir. Texnik iqtisodiy asoslash sifati va loyihalashning yuqori darajasi qurilishning smeta qiymati, qurilishning davomiyligi, kapital xarajatlarning samaradorligiga bog'liq bo'ladi.

3. O'quvchilarga arxitektura-qurilish chizmalarini o'rgatish metodikasi.

Kasb-hunar kollejlarning mos mutaxassisliklarida qurilish chizmachiligi chuqur o'rganilib, talabalar qurilish chizmalarining hamma turlarini o'qish va bajarish bo'yicha yetarlicha chuqur bilim va malakalarni egallagan bo'lishlari kerak. Shuning uchun ham bo'lg'usi chizmachilik o'qituvchisining kasbiy faoliyatida bu bilimlarni chuqur bilishlik talab qilinadi.

Respublikamizdagi umum ta'lim maktablarida qurilish chizmachiligini (chizmachilik kursida) o'qitishdan maqsad o'quvchilarning dunyoqarashini

kengaytirish, arxitektor, loyihalovchi kasblari bilan tanishtirish, qurilish chizmalari, ularning xususiyatlari bilan tanishtirish hamda o`quvchilarni ularni o`qishga o`rgatish deb belgilab qo`yilgan. Maktab chizmachilik kursidagi shu bo`limda “qurilish chizmalarining asosiy xususiyatlari”, “qurilish chizmalaridagi shartli tasvirlar”, “qurilish chizmalarini o`qish tartibi” mavzulari berilgan.

Agar o`quv dasturiga asosan maktablarda qurilish chizmalarini o`rganishga nihoyatda kam vaqt ajratilganini hisobga olsak, o`quvchilar bu mavzularni ko`zlangan darajada o`zlashtirishlari ham qiyin. Chunki, qurilish chizmalari o`z xususiyatiga ko`ra texnik va mashinasozlik chizmalaridan katta farq qiladi. Buning sababi, tasvirlanayotgan ob`ektlarning katta o`lchamlarda bo`lishi; konstruksiya tarkibiga kiruvchi materiallar turlarining ko`pligi; sanitariya-texnika jihozlarini joylashtirish qoidalari va ularning chizmada belgilanishi; plan, qirqim, fasadni bajarishning o`ziga xos tomonlari; bosh plan chizmalari va undagi shartli belgilar va h. Bu ro`yxatni yana davom qildirish mumkin. Ana shu jihatlarni hisobga olib ayrim metodist pedagoglar tomonidan umumta`lim maktablarida qurilish chizmachiligini o`qitishga zaruriyat yo`q deb isbotlashga harakat qilishlar ham bo`ldi. Haqiqatan ham qurilish chizmachiligini hozirgi ko`rinishida maktablarda o`qitish zarurmi?

Agar dasturdagi va darslikdagi o`quv materiallarni o`quvchilarning kundalik turmush va kelgusi ish faoliyatidan zarur bo`lishi nuqtai nazaridan qaraganda bunga unchalik zaruriyat yo`q deyish ham mumkin. Chunki, kelgusida arxitektura va qurilish yo`nalishdagi kasblarni tanlovchi o`quvchilar shu soha bo`yicha bilimlarni keyingi o`quv yurtlarida egallaydilar.

Lekin qurilish chizmachiligi darslarini umumta`lim maktablarida mazmun va hajm jihatdan butunlay boshqa shaklda tashkil qilish ham mumkin. Quyida shu haqda metodik tavsiyalar beramiz.

Har bir kishi uy-joy qurish jarayonida, xarid qilishda, uy-joy yoki bog` hovlini qayta jihozlashda, mebellarni xona yoki ish kabinetida joylashtirishda qurilish chizmachiligining ko`rinishlari bilan u yoki bu darajada duch keladi. Bundan

tashqari arxitektura “grafika tili”ning xususiyatlarini bilish inson umumiy madaniyati va bilimlarining tashkil qiluvchilaridan biri hisoblanadi.

Ushbu bilimni o`rgatishga kirishishdan oldin juda qisqa tarzda binolarning asosiy qismlari (shakl) va qurilish ishlarini bajarish ketma-ketligi haqida ma`lumot beriladi. Bunda quruvchi-geodezistlar tomonidan belgilanadigan binoning koordinasion o`qlari va ularni bino konstruksiyasida hamda ob`ekt qurilish texnologiyasidagi ahamiyati haqida ham eslatib o`tishni maslahat beramiz.

4. Qurilish chizmalari haqida umumiy ma`lumotlar.

O`zbekiston Respublikamizning barcha xududlarida ko`plab qurilishlar olib borilmoqda. Yangi turli ko`rinishdagi binolar qatorida ajdodlarimiz barpo etgan tarixiy yodgorliklar ta`mirlanmoqda, mutloq buzilib ketganlari qaytadan tiklanmoqda. Ba`zi alloma bobokalonlarimizga bag`ishlab yangi maqbaralar loyihalari, qurilmoqda. Bunday qurilishlar kulami yangi er osti metrolarimiz, er usti sport komplekslari, milliy banklarimiz, ko`priklar, shohona ma`muriy, bozor, akademik litsey, kollej va fuqorolar kabilar va faqat shaharlarimizning ko`rki, balki dunyo miqyosida Respublikamizning rivojlanayotgan davlatlari qatoriga qushilishiga kafolat beradigan omillardan biri hisoblanadi.

Qurilish tarmog`i O`zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o`rinni egallaydi. Bu tarmoq mablag` (fond)larni vujudga keltiruvchi bo`lib hisoblanadi va lining muvaffaqiyatlari boshqa tarmoqlarni rivojlanishini va umuman iqtisodiyot samaradorligini aniqlaydi. Qurilish milliy daromadning 1/5 qismini iste`mol qiladi.

Bu vositalardan foydalanishda yo`l qo`yilgan xato soliq to`lovchilar uchun qimmatga tushadi. Qurilish iqtisodiyot rivojlanishining barometri hisoblanadi. Loyihaviy-qurilish majmuasining hamma elementlarini aniq o`zaro harakatini ta`minlash uchun yetuk mutaxassislar kerak bo`ladi. Ular o`zlarining amaliy ish faoliyatlarida qurilish ishlab chiqarish jmayonlarining ilmiy tizimi va usullariga qat`iy amal qilishadi.

Fanning maqsadi belgilangan muddatda resurslarning hamma turlarini kamroq sarflagan holda yuqori sifatli bilim, mahoratlarini, ma`lum bino, inshootlar va ular majmuasini loyihalashga va qurilishga tezkorlik bilan tashkil qilishga rahbarlik qilishdir. Qurilish madaniyati bizning xududimizda juda qadimdan boshlangan. Arxeologik qazilmalar natijalariga asoslangan holda million yildan avvalroq mustahkam qal`alar qurilgan, turli kanallar bilan sug`orish orqali yuqori hosil olinganligi guvohi bo`lamiz.

Hozirda ajdodlarimizdan qolgan qurilish madaniyati asosida mustahkam va ko`rkam, uziga xos takrorlanmaydigan jahon standartlariga mos qurilish normalari barpo etildi.

Bino deganda barcha quriladigan inshootlar tushuniladi. Inshoot esa, insonlarning material va madaniy xojatlarini qoniqtira oladigan darajada bo`lishi kerak.

Har bir inshootni qurishdan oldin obdon o`ylab, fikrlab, ko`z oldiga keltirgandan keyin uning maketi, modeli yoki tekislikdagi yaqqol tasviri va chizmasi bajariladi. Boshqacha qilib aytganda, usha inshoot loyihalanishi lozim.

Qurilishda proektlovchi va ilmiy institutlar, konstorlik (loyihalash) byurolari, qurilish korxonalari, qurilish-montaj kabi ko`plab zavod va tashkilotlar qatnashadi.

Qurilishning umumiy loyihasi qurilish maydonini tekislash loyihasini tuzishdan boshlanadi. Unda er osti inshootlarini ya`ni kanalizatsiya, issiq va sovuq suv quvurlarini joylashtirish, elektr va telefon tarmoqlarining asosiy tarmoq bilan ulanish nuqtalari belgilanadi.

Binoning plani, qirqimi va fasadi hamda ayrim elementlarining joylanishi chizmalarda ko`rsatiladi.

Arxitektura – qurilish va injenerlik inshootlari loyiha hamda smetalarga asosan quriladi. Loyihaga quriladigan inshootning chizmalari, tushuntirish xati va smetasi kiradi. Chizmada bajarilishi kerak bo`lgan ishlar, smetada esa inshootning tula narxi kursatiladi. Smetada yana bajariladigan ishlarning hajmi, qurilish buyumlari va ularning soni, mutaxassis ishchilar va qurilishda foydalaniladigan mexanizmlarning

soni kursatiladi. Loyiha hujjatlarining alohida loyiha tashkilotlari va institutlari tuzadi. Loyihalarni tuzishda va taxt qilishda turli yozuvlar bajariladi. Bu yozuvlarda standart shriftlardan tashqari turli arxitektor va sanoat qurilish shriftlardan foydalaniladi.

Respublikamizdagi barcha qurilish yagona modul sistemasi talabiga javob berishi lozim. Bundan asosiy maqsad fuqaro, jamoat, sanoat, har xil injenerlik inshootlarni loyihalash va qurilishlarni turlarga ajratib, ularni standartlashtirishdan iborat. Modul sifatida asosan 100 mm qabul qilingan. Ba`zan 50 sm olinishi mumkin.

Modullar yiriklashtirilgan 2 m, 3 m, 12 m, 15 m, 30 m va 60 m yoki kasrlangan 1G`2 m, 1G`5 m, 1G`10 m, 1G`20 m, 1G`50 m va 1G`100 m olinishi mumkin.

Qurilish chizmalari arxitektura-qurilish va injenerlik-qurilish turlariga bo`linadi. Fuqaro, sanoat binolarining chizmalari arxitektura-qurilish chizmalariga kiradi. Ko`prik, tunnel, suv inshooti kabi qurilish chizmalari injenerlik-qurilish chizmalariga kiradi.

Qurilish ishlari umumqurilish va maxsus qurilishga bo`linadi. Umum qurilishga binolarni qurish va pardoqlash ishlari, maxsus qurilishga esa, suv, kanalizatsiya, elektr, gaz, telefon tarmoqlarini utkazish, obodonlashtirish ishlari kiradi.

Umumiy xulosa

Mustaqillikka erishganimizdan so`ng, O`zbekistonda ta`lim sohasida keng imkoniyatlar ochildi, vatanimizning halqaro sahnadagi muvaffaqiyati, obru-e`tibori va o`rni milliy o`zligimizni anglashda, chizmachilik fanlari etakchi mavqe kasb etib, har bir fuqoroning mamlakat taqdiri uchun mas`ullik hissini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan, ta`lim sahosidagi tub islohatlarga etibor kuchaytirilmoqda. Chunki kelajak avlodni, bilimli, har tamonlama yetuk shaxs qilib tayyorlashda pedagog o`qituvchilar oldiga katta mas`uliyat yuklamoqda. Shu bilan birga fan texnika taraqqiyoti natijasida muxandislik fanlariga bo`lgan talab oshib bormoqda.

Shuning uchun kurs ishimda qurilish chizmachiligining inson hayotidagi ahamiyati tarixi haqida hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan ta`lim saxosidagi qarorlar va kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Davlat ta`lim standartlarida qurilish chizmachiligi fani oldiga qo`yilgan asosiy vazifalarni, chizmachilik fanining fan va texnika taraqqiyoti davridagi ahamiyati haqda ma`lumotlar to`pladim, ushbu ma`lumotlar yozdim.

Inson uchun zarur bilimlar miqyosi tobora kengayib borayotgan hozirgi sharoitda muayyan faktlar yig`indisini o`zlashtirish bilan cheklanib bo`lmaydi. Shuning uchun o`quvchilarga o`z bilimlarini mustaqil ravishda to`ldirib va boyitib borishni, o`zining diqqat-e`tiborini ilmiy va siyosiy axborotlarning eng muhimlariga qaratishni o`rgatish kerak. Bu vazifa o`quvchilarning badiiy bezash ishlarini, ta`lim-tarbiya jarayoni bilan uzviy bog`liq xolda kengaitirish va rivojlantirishni taqozo etadi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlardan xulosa shuki, talabalarga boshlang`ich kurslardan boshlab chizmachilik, chizma geometriya, Mashinasozlik chizmachiligi arxitektura qurilish chizmachiligi, topagrafik chizmachiligi kabi mutaxassislik fanlarining asosi bo`lgan boshlang`ich proeksion chizmachilik mashg`ulotlari ham amaliy, ham ilmiy–nazariy jihatdan yaxshi o`qitilishi shart.

O`tmish tarixdan ma`lumki, qadimda buyuk me`morlarlar chizmalarning ilmiy asoslarini qo`llash natijasida, katta yutuqlarga erishganlar.

Bularni talabalarga o`qitishda didaktik prinsiplarning asosiysi hisoblangan–ilmiylik- prinsipi yetakchi o`rin egallashi lozim.

Men o`zinning yozgan kurs ishimda qurilish chizmachilik haqidagi umumiy tushunchalarni bayon etdim, loyiha ishlash usullarini misollar keltirish bilan yoritdim. Shu bilan birga chizmalarga doir bir nechta misollarni ko`rsatdim. Men o`z yozgan kurs ishimda oldimga qo`ygan maqsadimga erishdim deb uylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. O`zbekiston Respublikasining “Ta`lim to`g`risida”gi qonuni. –T., 1997.
2. O`zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., 1997.
3. J.Y. Yodgorov, F. R. Sobirov, N.J. Yodgorov “Geometrik va proyeksion chizmachilik” T–2007
4. Dembinskiy S. I. va Kuzmenko V.I. «Chizmachilik o`qitish metodikasi» ped. Institutlar uchun qayta ishlangan. 2-nashr tarjima T-1973
5. Raxmonov I. va boshqalar. Chizmachilikdan mashq va masalalar to`plami. T. «O`qituvchi». 1990.
6. Rahmonov I.T. Chizmachilikdan didaktik o`yinlar – T- 1992.
7. Raxmonov I. Chizmalarni chizish va o`qish. - T. «O`qituvchi». 1992.
8. Yodgorov J. va boshqalar. Chizmachilik - T. «O`qituvchi». 1992
9. Qirg`izboyev Y. va boshqalar. Mashinasozlik chizmachiligi kursi. T-1981.
10. Isayeva M. Chizmachilikdan topshiriqlar.- T. «O`qituvchi». 1992.
11. P.Odilov va boshqalar. Chizmachilik., - T. TDPU. 2000.

Ноғалар:

